

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Курбонов Хушнуд Тоджиддин угли

Студент магистратуры ТГЮУ по направлению

ORCID: 0009-0006-6673-7656

УДК: 343.16 (043.3) (575.1)

Аннотация: В настоящей научной статье рассматриваются основные вопросы и теоретические положения оптимизации процессуальных полномочий следователя как приоритетного направления совершенствования деятельности следователя. Актуальность исследования темы научной статьи обусловлена современными тенденциями цифровизации, технологизации и развития информационного общества. Сегодня ведение цифрового делопроизводства отличается большими перспективами по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством, что обуславливает новизну и востребованность научных исследований об оптимизации процессуальных полномочий следователя, как о приоритетном направлении совершенствования его деятельности. Следует признать, что сегодня основным направлением оптимизации процессуальных полномочий следователя стало обеспечение цифрового формата следственных действий и цифрового делопроизводства. Изучение перспектив нормативно-правового закрепления понятия «электронного доказательства», краткого обзора зарубежной практики и вопросов, которые в дальнейшем могут получить свое развитие в практике предварительного следствия, являются на данный момент актуально и теоретически значимыми для развития уголовно-процессуальной науки. Цель исследования в научной статье состоит в обосновании вышеуказанного вопроса и его теоретико-правовом развитии в науке. При исследовании основными методами научного познания были методы контент-анализа, сравнения, обобщения, прогнозирования и моделирования. Результатами исследования являются выводы, ориентированные на обеспечение современных направлений оптимизации деятельности следователей и их процессуальных полномочий, что в первую очередь можно отразить в обеспечении цифровой процессуальной формы следственных действий как основных результатов реализации процессуальных полномочий следователей. Также были сделаны выводы о том, что создание цифрового профиля лица является важным шагом в развитии цифрового общества, поскольку позволяет упростить взаимодействие граждан с государственными органами, обеспечивает

защиту данных и повышает уровень безопасности при проведении различных транзакций и оказании государственных услуг.

Ключевые слова: Следователь, полномочие, следственное действие, оптимизация, цифровой формат, делопроизводство, цифровой профиль.

OPTIMIZATION OF PROCEDURAL POWERS OF AN INVESTIGATOR AS A PRIORITY DIRECTION FOR IMPROVING THE ACTIVITIES OF AN INVESTIGATOR

Abstract: This scientific article discusses the main issues and theoretical principles of optimizing the procedural powers of the investigator as a priority direction for improving the activities of the investigator. The relevance of the study of the topic of the scientific article is due to modern trends in digitalization, technologization and development of the information society. Today, digital office work has great prospects compared to traditional paper office work, which determines the novelty and relevance of scientific research on the optimization of the procedural powers of the investigator, as a priority direction for improving his activities. It should be recognized that today the main direction of optimizing the procedural powers of the investigator has become the provision of a digital format for investigative actions and digital office work. The study of the prospects for the legal and regulatory consolidation of the concept of “electronic evidence”, a brief overview of foreign practice and issues that may further develop in the practice of preliminary investigation are currently relevant and theoretically significant for the development of criminal procedure science. The purpose of the research in a scientific article is to substantiate the above issue and its theoretical and legal development in science. During the study, the main methods of scientific knowledge were the methods of content analysis, comparison, generalization, forecasting and modeling. The results of the study are conclusions aimed at providing modern directions for optimizing the activities of investigators and their procedural powers, which can primarily be reflected in providing a digital procedural form of investigative actions as the main results of the implementation of the procedural powers of investigators. It was also concluded that the creation of a digital profile of a person is an important step in the development of a digital society, as it simplifies the interaction of citizens with government agencies, ensures data protection and increases the level of security when conducting various transactions and providing government services.

Key words: Investigator, authority, investigative action, optimization, digital format, office work, digital profile.

TERGOVCHINING PROTSESSUAL VAKOLATLARINI OPTIMALLASHTIRISH TERGOVCHI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tergovchi faoliyatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishi sifatida tergovchining protsessual vakolatlarini optimallashtirishning asosiy masalalari va nazariy tamoyillari ko'rib chiqiladi. Ilmiy maqola mavzusini o'rganishning dolzarbligi raqamlilashtirish, texnologiyalashtirish va axborot jamiyatini rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalari bilan bog'liq. Bugungi kunda raqamli ish yuritish an'anaviy qog'oz ish yuritish bilan solishtirganda katta istiqbolga ega bo'lib, u tergovchining protsessual vakolatlarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning yangiligi va dolzarbligini uning faoliyatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilaydi. Shuni e'tirof etish kerakki, bugungi kunda tergovchining protsessual vakolatlarini optimallashtirishning asosiy yo'nalishi tergov harakatlari va raqamli ish yuritishning raqamli formatini ta'minlashga aylandi. "Elektron dalillar" tushunchasini huquqiy va me'yoriy jihatdan mustahkamlash istiqbollari o'rganish, xorijiy amaliyotning qisqacha sharhi va dastlabki tergov amaliyotida yanada rivojlanishi mumkin bo'lgan masalalar hozirgi vaqtda jinoyat-protsessual rivojlanishi uchun dolzarb va nazariy ahamiyatga ega. fan. Ilmiy maqoladagi tadqiqotning maqsadi yuqoridagi masalani asoslab berish va uning fandagi nazariy-huquqiy rivojlanishi. O'rganish jarayonida ilmiy bilishning asosiy usullari tarkibni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, prognozlash va modellashtirish usullari edi. Tadqiqot natijalari tergovchilarning protsessual vakolatlarini amalga oshirishning asosiy natijalari sifatida, birinchi navbatda, tergov harakatlarining raqamli protsessual shaklini ta'minlashda aks etishi mumkin bo'lgan tergovchilar faoliyatini va ularning protsessual vakolatlarini optimallashtirishning zamonaviy yo'nalishlarini ta'minlashga qaratilgan xulosalardir. Shuningdek, shaxsning raqamli profilini yaratish raqamli jamiyat rivojida muhim qadam bo'lib, fuqarolarning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarini soddalashtiradi, ma'lumotlar himoyasini ta'minlaydi va turli tranzaksiyalarni amalga oshirishda xavfsizlik darajasini oshiradi, degan xulosaga keldi. va davlat xizmatlarini ko'rsatish.

Kalit so'zlar: Tergovchi, vakolat, tergov harakati, optimallashtirish, raqamli format, ish yuritish, raqamli profil.

Введение

Актуальность исследования темы научной статьи обусловлена современными тенденциями цифровизации, технологизации и развития информационного общества. Сегодня ведение цифрового делопроизводства отличается большими перспективами по сравнению с традиционным бумажным

делопроизводством, что обуславливает новизну и востребованность научных исследований об оптимизации процессуальных полномочий следователя, как о приоритетном направлении совершенствования его деятельности. Изучение перспектив нормативно-правового закрепления понятия «электронного доказательства», краткого обзора зарубежной практики и вопросов, которые в дальнейшем могут получить свое развитие в практике предварительного следствия, являются на данный момент актуально и теоретически значимыми для развития уголовно-процессуальной науки.

Цель исследования в научной статье состоит в обосновании вышеуказанного вопроса и его теоретико-правовом развитии в науке.

Научная разработанность по вопросам, выделенным в настоящей научной статье, представлена в немногочисленных научных трудах, в частности таких авторов, как А.А.Дмитриева, П.С.Пастухов, В.Б.Вехов, Г.В.Абшилава, О.А.Зайцев, Т. В. Евтух, О. И. Мудров, Л. Ю. Мхитарян, В.Г.Голубцов, Л.В. Головкин, G.Horsman, и других.

Материалы и методы

Правовая природа предварительного следствия сегодня отличается определенной сложностью. Проведение предварительного следствия требует тщательного соблюдения процессуальных правил и законов, так как результаты предварительного следствия часто служат основанием для вынесения приговора по делу. Нарушение процессуальных норм может привести к недопустимости полученных доказательств.

В процессе предварительного следствия необходимо обеспечивать соблюдение прав обвиняемого, таких как право на защиту, адекватное информирование о предъявленных обвинениях, а также право на неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство. Система процессуальных гарантий личности, если не предполагать практические особенности её исполнения, может стать совокупностью декларативных норм, малоэффективных и слабоприменяемых.

В контексте вышеуказанного следует отметить, что при проведении научного исследования в научной статье основными методами научного познания были методы контент-анализа, сравнения, обобщения, прогнозирования и моделирования.

Основным направлением оптимизации процессуальных полномочий следователя стало обеспечение цифрового формата следственных действий и цифрового делопроизводства. Исследователи верно отмечают, что несовершенство ручного режима работы становится более очевидным в информационном обществе, где цифровая инфраструктура автоматически регистрирует огромное количество юридически значимой информации, которая

потенциально может быть криминалистически значимой и использоваться в качестве доказательств по уголовным делам[1, с. 270].

Непреренно, сегодня цифровизация общества и развитие компьютерных технологий играют ключевую роль в современном мире, оказывая влияние на почти все аспекты человеческой деятельности. Увеличение интернет-вещей, развитие удаленных систем управления и расширение цифровых технологий имеют глобальное воздействие на различные сферы общества. Бесспорно, цифровизация улучшает эффективность производства с помощью автоматизации, аналитики данных и управления цепочками поставок. Интернет вещей позволяет мониторить и оптимизировать процессы, а также предупреждать о потенциальных проблемах[2].

Цифровые технологии трансформируют образование через онлайн-обучение, персонализированные образовательные программы и доступ к образовательным ресурсам. Цифровизация содействует сотрудничеству между государствами через цифровые дипломатические платформы, кибербезопасность и цифровую торговлю. Однако, с развитием цифровых технологий возникают новые вызовы, такие как кибербезопасность и необходимость обеспечения безопасности данных, а также вопросы прозрачности, этики и регулирования использования цифровых технологий. Все эти, и другие вопросы, так или иначе необходимо изучать следователям в процессе реализации ими своих функций и полномочий.

Результаты исследования

Практические сложности следственной работы могут включать в себя сложности в сборе доказательств из-за необходимости проведения ряда оперативных мероприятий, участия экспертов, анализа больших объемов информации и иных комплексных процессов. В процессе расследования одного уголовного дела зачастую необходимо провести от 10 до 50 следственных действий, что создает не только определенную рабочую нагрузку, но и временные затраты.

Следователям часто приходится взаимодействовать с различными участниками уголовного процесса, свидетелями, потерпевшими, адвокатами и другими специалистами, что может представлять сложности в силу конфликтов интересов и сложности донесения информации.

Учитывая наличие вышеперечисленных и других проблем в практической реализации полномочий следователей, вопросы об оптимизации их работы являются актуальными.

Оптимизация - это процесс повышения эффективности путем улучшения или рационализации существующих процессов, систем или методов в определенном виде социально-правовой и профессиональной деятельности. В

контексте функций и полномочий следователя оптимизация может включать в себя ряд действий и методов, направленных на улучшение результата и эффективности работы следователя в рамках уголовного процесса. Оптимизация функций и полномочий следователя имеет целью улучшение качества уголовного процесса, повышение эффективности расследований и обеспечение справедливости в рамках судебной системы.

Если учитывать относительность предварительного следствия и положения следователя прежде всего как человека, составной части кадрового следственного аппарата, можно предположить следующие способы оптимизации его функций и процессуальных полномочий:

- расширенное использование и практическое применение инновационных технологий (сеть Интернет, защищенные сервера, Искусственный интеллект). Необходимо признать, что сегодня использование современных технологий, таких как программное обеспечение для управления делами, аналитика данных, цифровые базы данных и др., помогает улучшить процессы сбора, анализа и хранения информации, а также повысить эффективность расследований;

- обеспечение постоянного обучения и развития профессиональных навыков следователей с целью обеспечения скорости их работы, без ущерба профессионализму и соблюдению процессуальных правил. Постоянное обучение и профессиональное развитие следователей по новым методам расследования, технике допроса, применению современных методов доказательств и прочим аспектам работы следователя может значительно повысить их компетенцию и результативность;

- оптимизация процессов отдельных следственных действий, например через анализ и рационализацию процессов работы следователя, упрощение бюрократических процедур, создание четких рабочих инструкций и процедурных руководств, а также через обеспечение оценки эффективности работы путем внедрения системы контроля и учета времени.

- повышение сотрудничества и координации действий следователя с другими участниками предварительного следствия (прежде всего с специалистами, экспертами, медицинскими работниками, что особенно актуально в цифровом формате взаимодействия). Улучшение сотрудничества между различными уровнями правоохранительных и экспертных органов, а также между отдельными следователями и другими участниками уголовного процесса, может содействовать оптимизации (ускорению) процессов расследования и повышению эффективности пресечения преступлений;

- переход на цифровой формат реализации следственных действий как основных результатов практической реализации процессуальных полномочий следователей.

Анализ результатов исследования

По результатам проведенного исследования, в утвердительной форме можно подчеркнуть необходимость обеспечения сочетания цифровой и уголовно-процессуальной формы доказательственной информации, внедрить электронные доказательства, обеспечивая их свойства допустимости. Оптимизация предварительного расследования с использованием электронной информации заключается в разрешении электронного способа фиксации доказательственной информации, получаемой из электронных носителей информации.

Следует поддержать еще одно предложение исследователей по рационализации и оптимизации предварительного расследования заключается в расширении видов, сфер применения иных процессуальных действий по собиранию доказательственной информации в цифровой реальности[3, с. 154].

Также следует обеспечить оптимизацию следственных действий, что связаны с сохранением в электронной форме многочисленных решений по делу по организационным, правовым, уведомительным, информационным сведениям касательно производства по уголовным делам. Такие решения по делу должны изначально фиксироваться в электронной форме без распечатывания на бумажных носителях[4, с. 15].

В электронной форме необходимо сохранять все сведения, получаемые из баз данных криминалистической регистрации при проведении идентификационных процедур. Данное направление пока не сильно развито, но при формировании информационно-технологического режима доказывания органам расследования предстоит собирать информацию из многочисленных информационно-технологических источников о личности подозреваемого обвиняемого[5, с. 752].

Для успешного внедрения электронного документооборота, как основы оптимизации предварительного расследования и практики реализации следователями своих процессуальных полномочий, необходимо ввести нормативно-правовое понятие «электронные доказательства», что позволит следователю собирать электронную доказательственную информацию, фиксировать аналоговую информацию в электронной форме и формировать «электронное уголовное дело». Так, исследователи предлагают под электронным доказательством понимать зафиксированную в электронном формате или представленную в электронных способах (форма) юридически значимую информацию, полученную в соответствии с уголовно-процессуальными требованиями, предъявляемых к доказательствам, в целях установления истины по уголовному делу[6, с. 79]. Однако по данному предложению есть противоположные взгляды. Так, В. Г. Голубцов, возражая против признания

электронных доказательств, считал, что они не обладают признаками, изменяющими основные институты процессуального законодательства» [7, с. 379]. Отрицая свойство самостоятельного значения электронных доказательств, Л.А. Головкин подчеркивал отсутствие их новизны [8, с. 15]. Но следует отметить, что с данными возражениями не представляется возможным согласиться ввиду того, что цифровизация и цифровое делопроизводство сегодня становятся востребованными направлениями оптимизации деятельности следователей и практики реализации ими своих процессуальных полномочий.

О перспективности нормативно-правового закрепления понятия электронного доказательства свидетельствует и зарубежный опыт. Так, правило лучшего доказательства, направленного на представление оригинала записи в суд, закреплено в ст. 1002 Федеральных правил доказывания США [9].

В ст. 402 Федеральных правил о доказательствах США цифровые доказательства (digital evidence) и понимаются как данные (data) и носитель, на котором хранятся данные (media storing the data) [10].

Введение системы электронного документооборота позволяет упростить и оптимизировать производство уголовных дел в цифровом формате [11], с минимумом временных затрат совершать многие процессуальные полномочия следователей: посредством автоматизации процессов [12, р. 761], соединения, выделения, направления по подследственности, направление отдельных материалов в суд для применения мер принуждения. В каждом отдельном случае потерпевший и обвиняемый как участники в уголовном процессе могут проходить ознакомление с материалами уголовных дел в цифровом формате, а следователь уже не будет тратить свое время на ожидание окончания ознакомления.

Выводы

Новые подходы к оптимизации предварительного расследования возможны только после упрощения уголовно-процессуальной формы и её перехода в цифровой формат. Инновационные стратегии расследования преступлений могут быть основаны на использовании цифрового профиля лица [13, с. 282].

Создание цифрового профиля лица является важным шагом в развитии цифрового общества, поскольку позволяет упростить взаимодействие граждан с государственными органами, обеспечивает защиту данных и повышает уровень безопасности при проведении различных транзакций и оказании государственных услуг. Важно отметить, что цифровой профиль лица должен быть разработан и использован в строгом соответствии с принципами защиты частной жизни граждан, а также в соответствии с законодательством о защите данных и цифровой безопасности.

В заключение отметим, что постепенный переход на электронный документооборот имеет потенциал снизить бюрократические издержки, улучшить доступ к информации и повысить эффективность деятельности органов предварительного расследования и реализации следователями своих процессуальных полномочий. Необходимо предоставить сотрудникам систем органов предварительного расследования подходящее обучение и поддержку при переходе на электронный документооборот, чтобы минимизировать кадровые потери и обеспечить эффективное использование новых технологий.

При реализации электронного документооборота важно обеспечить надежную защиту информации от киберугроз и возможных хакерских атак, чтобы избежать утечек данных и других негативных последствий. Переход на электронный документооборот требует обеспечения совместимости существующих систем и технологий с новыми электронными платформами, чтобы избежать простоев в работе и потери в производительности.

Не менее важным будет уделить внимание правовым и этическим аспектам внедрения электронного документооборота, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и нормативных требований к хранению и обработке данных. С учетом этих факторов переход на электронный документооборот может принести значительные преимущества, включая уменьшение бюрократических процессов, более эффективное использование ресурсов и снижение материальных издержек.

References:

1. Dmitriyeva, A. A., Pastukhov, P. S. Kontsepsiya elektronnoy dokazatel'stva v ugovnom sudoproizvodstve [The concept of electronic evidence in criminal proceedings]. 2023. Journal of Digital Technologies and Law, 7(1), P. 270-295.
2. Vekhov V.B., Pastukhov P.S. Formirovaniye strategiy rassledovaniya prestupleniy na osnove polozheniy elektronnoy kriminalistiki [Formation of crime investigation strategies based on the provisions of electronic forensics]. Ex iure. 2019. №4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-strategiy-rassledovaniya-prestupleniy-na-osnove-polozheniy-elektronnoy-kriminalistiki>
3. Pastukhov P. S. Optimizatsiya predvaritel'nogo rassledovaniya s ispol'zovaniyem elektronnoy informatsii [Optimization of preliminary investigation using electronic information]. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2023. № 2. S. 154-158.
4. Abshilava G. V., Pastukhov P. S. Inyye protsessual'nyye deystviya v sisteme ugovno-protsessual'nogo dokazyvaniya [Other procedural actions in the system of criminal procedural evidence]. Vestnik Permskogo instituta Federal'noy sluzhby ispolneniya nakazaniy. 2022. № 2. S. 5-15.

5. Zaytsev O. A., Pastukhov P. S. Formirovaniye novoy strategii rassledovaniya prestupleniy v epokhu tsifrovoy transformatsii [Formation of a new crime investigation strategy in the era of digital transformation]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskiye nauki. 2019. Vypusk 46. S. 752-777.

6. Pastukhov P. S. Forma elektronnykh dokazatel'stv v ugolovnom protsesse: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Gosudarstvennoye i munitsipal'noye upravleniye v Rossii: sostoyaniye, problemy i perspektivy [Form of electronic evidence in criminal proceedings: materials of the All-Russian scientific and practical conference State and municipal administration in Russia: state, problems and prospects]. Gorod Perm', 18 noyab. 2021 g.: sbornik statey / Permskiy filial RANKhiGS; red. kollegiya: T. V. Yevtukh, O. I. Mudrov, L. YU. Mkhitaryan i dr., otv. red. A. N. Samoylov, otv. za vypusk S. A. Kotova. Perm', 2021. S. 79-88.

7. Golubtsov, V. G. Teoriya dokazatel'stv i tsifrovizatsiya v grazhdanskom sudoproizvodstve [Theory of evidence and digitalization in civil proceedings]. Permskiy yuridicheskiy al'manakh. Yezhegodnyy nauchnyy zhurnal. 2019. № 1. - S. 379-387

8. Golovko L. V. Tsifrovizatsiya v ugolovnom protsesse: lokal'naya optimizatsiya ili global'naya revolyutsiya? [Digitalization in criminal proceedings: local optimization or global revolution]. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2019. № 1. - S. 15-25.

9. Federal Rules of Evidence. (2020). federal_rules_of_evidence_-_december_2020_0.pdf

10. SEC Center for Complaints and Enforcement Tips. (2021). <https://www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip>

11. Horsman, G. (2021). Digital evidence and the crime scene. Science & Justice, 67(6), 761 -770.

12. Zaytsev O. A. Tsifrovoy profil' litsa kak element informatsionno-tekhnologicheskoy strategii rassledovaniya prestupleniy [Digital profile of a person as an element of the information technology strategy for investigating crimes]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskiye nauki. 2022. № 56. S. 281-308.